

Развитие государственной поддержки молодежного политического лидерства: современные вызовы и перспективы

Агафонов А. В.

Государственный университет управления, Москва, Российская Федерация; agafonov.aleksey@mail.ru

РЕФЕРАТ

В статье рассматривается актуальная проблематика развития государственной поддержки молодежного политического лидерства в контексте современных вызовов и перспектив, обусловленных в первую очередь глобальным трендом на цифровизацию.

Методологической основой исследования являются общенаучные и политологические методы, в том числе анализ нормативно-правовой базы молодежной политики и программ государственной поддержки; сравнение механизмов поддержки молодежного лидерства на различных этапах государственного развития; ретроспективный подход к происхождению и развитию поддержки молодежного политического лидерства; системный подход к изучению молодежного политического лидерства как важной составляющей целостной молодежной политики.

Объектом исследования являются современные механизмы государственной поддержки молодежного политического лидерства. Предметом исследования является направление развития проектной деятельности в контексте государственной поддержки молодежного политического лидерства. Автор проводит анализ текущего состояния государственных проектов поддержки молодежи и встроенных в них систем поддержки молодежного политического лидерства в контексте особенностей молодежной политики и разнообразия ее акторов. Изучается потенциал национальных проектов и проектов отдельных политических партий для развития молодежного политического лидерства. Отмечается роль «Росмолодежи» в координации проектной деятельности.

Особое внимание уделено развитию государственных проектов поддержки молодежного политического лидерства и их соответствию современным вызовам и требованиям общества. Анализируется проект «Стратегии молодежной политики в Российской Федерации на период до 2030 года» и его влияние на развитие молодежного политического лидерства, внимание акцентируется на комплексность и преемственность заложенной в ней проектной деятельности.

Делается вывод о том, что определяющими факторами для современного этапа развития государственной политики в области поддержки молодежного политического лидерства должны быть нацеленность на национальные интересы и формирование национальной идентичности молодежи.

Результаты данного исследования окажут существенное влияние на улучшение практической работы в области государственного управления по подготовке молодежных политических кадров, совершенствование проектной деятельности, способствуя их адаптации к современным вызовам, возникающим в условиях цифровой трансформации.

Ключевые слова: молодежная политика, молодежное политическое лидерство, молодежный политический лидер, государственный проект, стратегия молодежной политики, государственное управление

Для цитирования: Агафонов А. В. Развитие государственной поддержки молодежного политического лидерства: современные вызовы и перспективы // Управленческое консультирование. 2024. № 4. С. 158–171.

Development of the State Support for Youth Political Leadership: Current Challenges and Prospects

Alexey V. Agafonov

State University of Management, Moscow, Russian Federation; agafonov.aleksey@mail.ru

ABSTRACT

The article examines most actual problems of the development of state support for youth political leadership in the context of modern challenges and prospects, primarily due to the global trend towards digitalization.

The methodological basis of the research is general scientific and political science methods, including the analysis of the regulatory framework of youth policy and state support programs; comparison of mechanisms for supporting youth leadership at various stages of state development; a retrospective approach to the origin and development of support for youth political leadership; a systematic approach to the study of youth political leadership as an important component of a holistic youth policy.

The object of the study is the modern mechanisms of state support for youth political leadership. The subject of the study is the directions of development of project activities in the context of state support for youth political leadership. The author analyzes the current state of state youth support projects and the youth political leadership support systems built into them in the context of the specifics of youth policy and the diversity of its actors. The potential of national projects and projects of individual political parties for the development of youth political leadership is being studied. The role of "Rossmolodezh" in the coordination of project activities is noted.

Special attention is paid to the development of state projects to support youth political leadership and their compliance with modern challenges and requirements of society. The project "Strategies of youth policy in the Russian Federation for the period up to 2030" and its impact on the development of youth political leadership are analyzed, attention is focused on the complexity and continuity of the project activities inherent in it.

It is concluded that the focus on national interests and the formation of national identity of youth should be decisive for the current stage of development of state policy in the field of support for youth political leadership.

The results of this study will have a significant impact on improving practical work in the field of public administration for the training of youth political personnel, improving project activities, contributing to their adaptation to modern challenges arising in the context of digital transformation.

Keywords: youth policy, youth political leadership, youth political leader, state project, Youth policy strategy, public administration

For citing: Agafonov A. V. Development of the State Support for Youth Political Leadership: Current Challenges and Prospects // Administrative consulting. 2024. N 4. P. 158–171.

Введение

Молодежь выступает как главный инициатор изменений и одновременно является стратегическим ресурсом государства. Согласно официальным данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), на начало 2023 г. общее число молодежи в Российской Федерации достигает 37,9 млн человек в возрастной группе от 14 до 35 лет (25,9% населения России)¹. Политическая активность молодежи является важнейшим аспектом современного общества.

Современный этап развития государственной молодежной политики характеризуется новой формой поддержки молодежного политического лидерства — участием в государственных молодежных проектах. Выбор такого вектора развития может объясняться определенным разочарованием в реализации политики поддержки

¹ Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. URL: <https://rosstat.gov.ru/> (дата обращения: 09.06.2024).

конкретных молодежных организаций, деятельность которых со временем утратила интерес со стороны основной массы молодого поколения России.

Вместе с тем исследования демонстрируют усиление позиций молодежи в социально-политическом контексте. На данном этапе молодежную политику следует воспринимать как «многомерную, сложную систему дискурсов, диспозиций, программ и проектов, деятельности социальных и политических структур, конкретных социальных практик работы с молодежью, ориентированных на управление транзитом молодежи и формирование у нее жизненных стратегий» [8].

Очевидна прямая корреляция участия молодежных политических лидеров в молодежных проектах с ростом их ответственности и формированием позитивного «образа власти». Весьма обоснованным выглядит исследовательский вывод о том, что молодежные политические лидеры представляют собой перспективную субэлитную группу, «которая может быть эффективно инкорпорирована в структуру современного российского политического класса», стать фактором его обновления, демонстрируя тем самым готовность системы к адаптации к новой внешне- и внутрисполитической реальности» [9, с. 71].

Государственное управление молодежной политикой, направленное на мобилизацию социально активной молодежи для участия в государственной проектной деятельности, решает две взаимосвязанные задачи: вовлекает большое количество молодых людей, и дает возможности для мобилизации активных представителей данной социальной аудитории в области государственной службы и политической сферы.

Это обуславливает необходимость анализа развития государственной поддержки молодежного политического лидерства для построения эффективной политической системы, способствующей развитию молодежного потенциала и созданию условий для устойчивого и процветающего общества в современном социально-политическом контексте, обусловленным глобальным трендом на цифровизацию.

Объектом исследования являются современные механизмы государственной поддержки молодежного политического лидерства.

Предметом исследования является направление развития проектной деятельности в контексте государственной поддержки молодежного политического лидерства.

Материалы и методы

В рамках научного исследования по заявленной проблематике используются разнообразные методологические подходы с целью всестороннего анализа современных вызовов и перспектив развития государственной поддержки молодежного политического лидерства. В исследовании использованы теоретические методы: ретроспективный метод для изучения происхождения и этапов развития поддержки молодежного политического лидерства, поиска исторических аналогов и прототипов молодежных объединений; системный метод изучения молодежного политического лидерства как части молодежной политики; системный анализ выявления на основе фактов возможных вариантов и сценариев развития государственных проектов управления молодежным политическим лидерством. Метод анализа использовался при работе с нормативно-правовой базой.

Проекты, направленные на формирование и развитие молодежного политического лидерства

Молодежное политическое лидерство как феномен в научном поле является относительно молодым и «синтетическим» [18, с. 284]. Он привлекает внимание как российских [4, 10, 13], так и зарубежных исследователей своей сущностью, структурой, процессом формирования и развития, критериями выделения лидеров сре-

ди молодого поколения [21, 22, 23]. Пока не сложился научный консенсус в идентификации молодежных политических лидеров [18].

С одной стороны, это представители молодежи как социально-демографической группы, которые начали делать первые шаги в государственном управлении. С другой стороны, это выходцы из «молодежной политики».

В логике данного исследования молодежное политическое лидерство рассматривается как феномен политической действительности во взаимосвязи с молодежной политикой как сферой политической социализации молодежного лидера.

Под молодежной политикой понимается система программ, проектов, социальных практик работы с молодежью, которая формирует ценности и жизненные стратегии молодых людей, выступая лифтом социальной мобильности. На современном этапе она является важнейшей частью государственной политики, направленной на политическую социализацию молодежи [16].

Молодежное политическое лидерство формируется и развивается в русле молодежной политики. Важным элементом государственной поддержки этого процесса является внедрение проектной деятельности, направленной на привлечение и активное участие молодежи в развитии современного российского общества. Государственная поддержка особенно необходима в современных условиях, определяемых цифровизацией как глобальным трендом [1]. Она меняет природу социальной действительности, способствуя ее гибридизации с проникновением онлайн и офлайн-форматов [6]. Появляется цифровое общество [7], политические процессы также приобретают цифровой формат [3]. Цифровизация влияет на сознание, самоидентификацию и восприятие окружающего мира молодых людей [11].

Представляется обоснованной точка зрения исследователей А.Х. Дзамыхова и М.Т. Дзамыховой, по мнению которых современной молодежи недостаточно исключительно личных качеств и цифровых методов для реализации лидерского потенциала, ведь они нуждаются во всесторонней поддержке для осуществления своих проектов [5].

Изучение государственной поддержки целесообразно начинать с анализа национальных проектов как комплексных программ, определяющих стратегическое развитие страны¹. В первую очередь это национальный проект «Образование»².

В структуре национального проекта «Образование» наиболее приближенным к формированию молодежного политического лидерства является федеральный проект «Молодежь России», срок реализации 01.01.2022–31.12.2026. Формат проекта предусматривает развитие системы поддержки молодежи посредством проведения мероприятий для повышения охвата молодежными проектами и программами и информирования молодежи о возможностях, механизмах и путях ее самореализации в России³. Ключевыми мероприятиями являются:

- всероссийский студенческий конкурс «Твой ход» (предполагаемый охват до 900 тыс. участников к 2026 г.)⁴;

¹ Национальные проекты РФ [Электронный ресурс]. URL: <https://национальныепроекты.рф/projects/> (дата обращения: 02.07.2024).

² Паспорт национального проекта «Образование» [Электронный ресурс]. URL: https://edu.gov.ru/application/frontend/skin/default/assets/data/national_project/main/Паспорт_национального_проекта_Образование.pdf (дата обращения: 10.07.2024).

³ Федеральный проект «Молодежь России» [Электронный ресурс]. URL: <https://edu.gov.ru/national-project/projects/young/> (дата обращения: 14.06.2024).

⁴ Более 2000 студентов станут участниками масштабного проекта «Твой ход-2023» [Электронный ресурс]. URL: <https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/molodezhnaya-politika/76492/:~:text=Она%20пройдет%2014%20декабря%20в,платформа%20«Россия%20—%20страна%20возможностей»> (дата обращения: 14.06.2024).

- фестивали творческих сообществ «Таврида-Арт» (до 150 тыс. участников)¹;
- всероссийские молодежные образовательные форумы «Территория смыслов» (до 12 тыс. участников)².

Несмотря на то что из трех ключевых мероприятий в рамках национального проекта «Образование», курируемых Федеральным агентством по делам молодежи (самостоятельно, совместно с Министерством науки и высшего образования РФ, с АНО «Россия — страна возможностей» или общественными организациями), ни одно не имеет прямой направленности на формирование молодежного политического лидерства, они могут оказывать на него опосредованное влияние. Однако в силу своего ситуативного характера подобные мероприятия не могут быть основной системной работой по воспитанию молодежных политических лидеров, но за счет критерия эффективности в виде роста охвата молодежи данными мероприятиями они могут быть первой ступенью вовлечения лидеров среди обучающейся молодежи в системе высшего и среднего профессионального образования. Дальнейшее сопровождение политического лидера выходит за пределы реализации программ.

Основным органом государственной власти, который реализует программы, направленные на развитие и поддержку молодежных инициатив, является Федеральное агентство по делам молодежи («Росмолодежь»). Оно активно проводит работу по развитию молодежных проектов посредством федеральных и региональных программ, грантов и субсидий, выделяемых общественным организациям. Приоритетной целью «Росмолодежи» является предоставление возможностей молодежи и координация усилий для обеспечения условий их самореализации.

Следует отметить, что Федеральное агентство по делам молодежи является учредителем Международной премии #МЫВМЕСТЕ, которая проводится в ходе реализации национального проекта «Образование» (Федеральный проект «Социальная активность»). Цель премии заключается в том, чтобы «дать признание и поддержку лидерам общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни в России»³. Грантовая поддержка МПЛ может осуществляться и через Фонд президентских грантов⁴.

Необходимо отметить, что процесс формирования молодежного политического лидерства в РФ имеет ряд специфических особенностей. Исходя из того, что молодежная политика реализуется в соответствии с законодательством «на основе межведомственного взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления при участии институтов гражданского общества, юридических лиц независимо от их организационно-правовых форм и граждан

¹ Положение о проведении образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» 2023 [Электронный ресурс]. URL: https://dtppp.ru/images/dokumenty/Pologenie_o_zaezdah_Tavrida-Art.pdf?ysclid=lxdz7souo1264768679 (дата обращения: 14.06.2024).

² Положение о Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме» [Электронный ресурс]. URL: https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPrrJRJIUFoewruKlyl2z_iFeAAaNAbbGvZQOytqHMI_nWqOuo1EsgHmeStEqeSBBv8RPeXKquHRDboGXc1OtsNUysf0_bawgA9I4ewxBmNLRTEQZ_2FVIU0oaoSvQC34XayUdYgSk7IUEIQ%3D%3D%3Fsign%3Dzlj0dUpjTf5HyMLjzi4BmF9QKVYAXwmEYzZpxd4xML0%3D&name=Polozhenie_o_Vserossiyskom_molodyozhnom_forume.doc&nosw=1 (дата обращения: 18.06.2024).

³ О проведении Международной Премии #МЫВМЕСТЕ [Электронный ресурс]. URL: <https://minprom.samregion.ru/wp-content/uploads/sites/9/2022/04/polozhenie-o-provedenii-mezhdunarodnoj-premii-myvmeste.pdf> (дата обращения: 10.07.2024).

⁴ Президентские гранты [Электронный ресурс]. URL: <https://президентскиегранты.рф/?ysclid=lxh3bimw28716528220> (дата обращения: 10.07.2024).

Российской Федерации»¹, социальные институции, формирующие и развивающие молодых политических лидеров, могут быть как частью государственных институтов, так и сугубо общественными организациями [17].

В общественно-политическом пространстве существуют и некоммерческие организации, направленные на поддержку талантливой молодежи и развитие их лидерского потенциала. Одной из таких организаций является фонд «Будущие лидеры», в компетенции которого входит рекрутирование нового поколения политической элиты².

Большой пул проектов существует у общественных движений и организаций, например, свои проекты предлагает «Движение Первых», «Союз молодежи России», «Волонтеры победы» и т.д.

Наибольший интерес представляют проекты политических партий, которые непосредственным образом оказывают влияние на МПЛ. Например, партия «Единая Россия», которая реализовала два политических проекта, ориентированных на интегрирование молодежи в социально-политическую сферу, а также рекрутинг молодежи в органы законодательной власти в рамках предвыборных кампаний.

В 2006 г. начался проект «Политзавод», участники которого попали в число финалистов партии «Единая Россия» на выборах в Государственную думу Российской Федерации в 2007 г.³ СМИ отмечали, что запуск проекта был обусловлен актуальным в том социально-политическом контексте лозунгом «Молодежь — в политику», и связывали его с решением «Единой России» предоставить 20% проходных мест в списках партии на выборах всех уровней⁴. В течение лета 2006 г. проект реализовывался в пилотных регионах, где должны были осенью пройти выборы в региональные законодательные собрания: Еврейская автономная область, Приморский край, Карелия, Тува, Чувашия, Липецкая, Новгородская и Свердловская области. По итогам отборочных туров, победители первого сезона проекта были включены в предвыборные списки «Единой России».

Результаты участия в выборной кампании оказались для первых выпускников «Политзавода» не слишком успешными — всего в трех регионах по одному человеку прошли в региональные Законодательные собрания. В качестве одной из причин неудачи «политзаводчан» могли стать внутренние противоречия среди членов партийных списков, которые не были заинтересованы уступать свои места «новобранцам», не имеющим политического опыта. Однако опыт и знакомства, приобретенные молодыми людьми за время участия в проекте, многие выпускники использовали для своей дальнейшей карьеры или политической деятельности. Таким образом, в большинстве случаев их успех имел «отложенный эффект».

В период с 2006 г. по 2024 г. в ряде регионов проект «Политзавод» был закрыт или преобразован в другие проекты по поддержке молодежного политического лидерства. Наиболее активно этот проект продолжает действовать на текущий момент в Республике Татарстан⁵.

В 2018 г. партия «Единая Россия» запустила аналогичный проект «ПолитСтарт», который в настоящее время реализуется в «38 субъектах РФ и распространяется

¹ Федеральный закон «О молодежной политике в Российской Федерации» от 30.12.2020 № 489-ФЗ. Ст. 2 // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372649/?ysclid=lf47omhn88576554393 (дата обращения: 20.05.2024).

² Будущие лидеры [Электронный ресурс]. URL: <https://russianleaders.org/?ysclid=lxgg2z5vm1584864738> (дата обращения: 20.05.2024).

³ [Электронный ресурс]. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/686079> (дата обращения: 28.05.2024).

⁴ Единороссы дают дорогу молодым [Электронный ресурс]. URL: <https://vz.ru/politics/2006/4/10/29502.html?ysclid=lwxu3a2kv2332934548> (дата обращения: 03.06.2024).

⁵ ПолитЗавод-2024 [Электронный ресурс]. URL: <https://политзавод.рф/> (дата обращения: 26.04.2024).

на избирательные кампании в законодательные органы государственной власти субъектов РФ, представительные органы административных центров субъектов РФ и представительные органы муниципальных образований»¹.

На примере работы политической партии «Единая Россия» и ее молодежной организации «Молодая Гвардия» видно, что руководство партии заинтересовано в притоке молодых членов партии для участия в политической борьбе за электорат. Двадцатипроцентная квота для политически активной молодежи выделяется ежегодно.

Менее масштабные, но также ориентированные на молодых политических лидеров проекты других партий также имеют место. Например, Коммунистическая партия РФ обучает юных сторонников в Центре политической учебы ЦК КПРФ²; партия ЛДПР ведет образовательный проект «Лидеры ЛДПР 3.0»³, Партия «Справедливая Россия» внедрила «Молодежный кадровый резерв «Справедливой России»⁴.

С 2023 г. в рамках проекта «ПолитСтарт» действует курс «Политический лидер», на котором эксперты Высшей партийной школы познакомят слушателей с основами электоральной социологии, особенностью работы в разных социальных средах, спецификой позиционирования кандидата и агитацией в цифровой среде. 150 участников успешно прошли обучение в рамках данного модуля⁵.

Аналогичным образом работает и «Центр политической учебы КПРФ»⁶. В рамках деятельности партии ЛДПР функционирует образовательно-просветительский проект «Лидеры ЛДПР 3.0». В 2019 г. в разных регионах страны (Брянск, Санкт-Петербург, Сочи, Нижний Новгород) прошли обучение более 200 руководителей региональных отделений партии и активистов молодежных организаций, местных отделений ЛДПР⁷. Партия «Справедливая Россия» (СР) с 2015 г. реализует партийный проект «Молодежный кадровый резерв „Справедливой России“»⁸.

Таким образом, очевидна разнонаправленность проектов в сфере молодежной политики, механизмы реализации которых могут влиять на формирование молодежного политического лидерства. Поэтому актуальной является проблема координации данных проектов Федеральным агентством по делам молодежи. Результатом координации деятельности различных проектов «Росмолодежи» в области молодежной политики должно стать преодоление фрагментарности деятельности отдельных проектов, их нацеленности на решение кадровых задач конкретной политической партии или движения.

¹ Кадровый проект Партии по привлечению, подготовке и сопровождению новых депутатов от ЕР [Электронный ресурс]. URL: <https://politstart.er.ru/site/about> (дата обращения: 20.05.2024).

² КПРФ.РУ [Электронный ресурс]. URL: <https://kprf.ru/party-live/cknews/222752.html> (дата обращения: 20.05.2024).

³ [Электронный ресурс]. URL: <https://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/konkursa-lideri-ldpr-3-0-romoch/94109277/> (дата обращения: 26.04.2024).

⁴ Официальный сайт Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ». [Электронный ресурс]. URL: <https://spravedlivo.ru/7346816> (дата обращения: 06.07.2024).

⁵ «Единая Россия» запускает обучающий проект «ПолитСтарт» [Электронный ресурс]. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/5912940?ysclid=lwkn8xolz108576574> (дата обращения: 26.04.2024).

⁶ КПРФ.РУ [Электронный ресурс]. URL: <https://kprf.ru/partylive/cknews/185367.html> (дата обращения: 17.03.2024).

⁷ Образовательный проект «Лидеры 3.0» набирает обороты [Электронный ресурс]. URL: https://ldpr.ru/events/LDPR_Party_School_Leaders_30_is_gaining_momentum/ (дата обращения: 26.04.2024).

⁸ Партийный проект «Молодежный кадровый резерв Справедливой России» [Электронный ресурс]. URL: <http://www.spravedlivo.ru/7346816> (дата обращения: 10.01.2024).

Государственная поддержка молодежного политического лидерства в условиях современных вызовов

Исследователи полагают, что «связанные с реализацией государственных проектов достижения молодых людей составляют их символический капитал, весомость которого в дальнейшем может послужить катализатором личностного развития молодого человека или его профессионального роста в качестве специалиста в той или иной области» [15, с. 8]. При этом исследователи, признавая «успешный опыт» молодежных программ, в то же время отмечают «несформированность системы ценностей и национальных интересов» как у молодого поколения, так и у молодых политиков [14, с. 71]. Данный вывод можно подтвердить исследованиями молодежи. На основе массива социологических данных, мы можем сделать вывод, что уровень «идейности» современной молодежи менее 10% [2, с. 89]. В эпоху цифровизации с ее неконтролируемой информационной свободой, в условиях распада биполярного мира и начала информационных войн, несформированность национальной идентичности помещает молодежь и наиболее активную ее политическую часть в зону риска.

Поэтому значение приобретают стратегические государственные решения и комплексные программы поддержки. В настоящее время находится в стадии доработки и утверждения Правительством Российской Федерации проект «Стратегии молодежной политики в Российской Федерации на период до 2030 года» (далее — Стратегия)¹. В нем содержится системный подход к созданию механизмов государственной поддержки развития молодежного политического лидерства. Проектная деятельность при реализации Стратегии носит приоритетный характер. Так, в п. 40 отмечается создание АНО «Россия — страна возможностей» Президентом РФ В.В. Путиным в 2018 г.² Основное направление деятельности АНО «Россия — страна возможностей» — создание условий для развития молодежи, в том числе проектов, способствующих самореализации молодых людей как в личной, так и в профессиональной сферах.

Кроме того, в Стратегии подчеркивается роль Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» в развитии работы с молодежью, которое можно также отнести к реализации государственного проекта в сфере регулирования создания детско-юношеских организаций.

Собрание учредителей движения состоялось 20 июля 2022 г. в рамках финального дня Всероссийского конкурса «Большая перемена». В нем приняли участие руководители 26 детско-юношеских организаций страны, ставших учредителями данного движения. Среди участников собрания были представители таких организаций, как РДШ («Российское движение школьников»), РСО («Российские студенческие отряды»), РСМ («Российский союз молодежи»), «Большая перемена», «Юнармия» и др.

Законопроект о создании общероссийского движения был внесен в Государственную Думу 19 мая 2022 г., в день 100-летия всесоюзной пионерской организации. Исследователи сравнивают преемственность «Движения первых» с практикой пионерского движения в СССР, выделяя сходство в структуре данных организаций и принципах построения при различии в идеологических задачах [19, с. 142–151].

Обращение к советским практикам работы с детьми и молодежью прослеживается не отдельно с пионерской организацией, а с системой политической социализации

¹ Стратегия молодежной политики в Российской Федерации на период до 2030 года [Электронный ресурс]. URL: <https://minobrнауки.gov.ru/upload/iblock/28d/hyihn9b0mm2iafi1yfokx52хун3us4ky.pdf> (дата обращения: 26.04.2024).

² Указ Президента Российской Федерации от 22.05.2018 № 251 «О создании автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» [Электронный ресурс]. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201805220007?ysclid=lwcovjk7c7586855648> (дата обращения: 21.03.2024).

молодежи по линии «октябрят-пионеры-комсомольцы». В РДДМ концептуальной основой является преемственность различных форм и методов воздействия молодежной политики на разные категории детства и юношества (обучающиеся в начальной школе, средней школе, СПО, вузах), создание «бесшовной» среды молодежной политики для самореализации потенциала молодого человека вне зависимости от нахождения его в определенном образовательном учреждении. Это особенно важно в условиях цифровизации, повышающих мобильность населения. Именно «бесшовная» среда сможет обеспечить реализацию и молодежного лидерского потенциала.

А. Федорова считает, что «движение будет популярно, потому что оно, в первую очередь, создает возможности и помогает детям получать новый, разнообразный и полезный опыт»¹. Нельзя не согласиться с данным мнением, особенно учитывая многовекторную направленность РДДМ. В «Движении Первых» открыто 12 направлений².

По мнению разработчиков Стратегии, уникальностью «Движения Первых» является интеграция молодежной политики в образовательный процесс. Очевидно, что его направления проектной деятельности, по сути, являются векторами профессионального самоопределения и могут выступать формой ранней профориентации. Еще одним важным фактором является возможность «выстраивать работу как по линии «федеральный уровень — субъекты Российской Федерации — муниципальные образования», так и по линии «высшее — среднее — общее образование» [15].

Преемственность государственной поддержки молодежи разного возраста — одна из ключевых особенностей современной государственной политики. 25 января 2024 г. в Государственной Думе РФ обсуждался национальный проект «Развитие системы поддержки молодежи» («Молодежь России»)³, который был переименован в «Молодежь и дети». Председатель Правительства РФ М. Мишустин отметил, что мероприятия нового нацпроекта (планируется 9 федеральных проектов) будут учитывать специфику каждого возраста, это означает, что «граждане смогут получать помощь государства на всем жизненном пути»⁴.

Внедрение проектного подхода в сферу государственной молодежной политики способствует улучшению системы постановки целей, расширению инструментов межведомственного сотрудничества и объединению ресурсов различных участников публичного управления при выполнении проектных задач. Современный этап можно охарактеризовать «как этап “накопления” проектных инициатив в молодежной повестке, ориентированный на раскрытие потенциала молодежи как ресурса инновационного развития страны и ее вовлечения в деятельность, способствующую укреплению российской идентичности и государственности» [12].

Оценить успешность достижения результатов данных проектных инициатив сложно из-за отсутствия инструментов публичного мониторинга эффективности реализации проектного подхода в рамках государственного управления РФ в целом и в контексте отраслевой государственной молодежной политики, в частности.

Нацеленность на национальные интересы и формирование национальной идентичности молодежи, а не преследование политических интересов одной из партий,

¹ Политолог: РДДМ помогает детям получать новый и полезный опыт [Электронный ресурс]. URL: <https://www.gazeta.ru/social/news/2022/12/18/19301479.shtml> (дата обращения: 26.04.2024).

² Направления движения [Электронный ресурс]. URL: <https://будьвдвижении.рф/directions> (дата обращения: 06.07.2024).

³ Развитие молодежного движения на долгие годы вперед: в Госдуме прошло публичное обсуждение Стратегии молодежной политики в России [Электронный ресурс]. URL: <https://fadm.gov.ru/news/razvitie-molodyezhnogo-dvizheniya-na-dolgie-gody-vpered-v-gosdume-proshlo-publichnoe-obsuzhdenie-st/?ysclid=lw7pxdku5o700640069> (дата обращения: 20.05.2024).

⁴ В состав нацпроекта «Молодежь и дети» войдут 9 федеральных проектов [Электронный ресурс]. URL: <https://edu.gov.ru/press/8678/v-sostav-nacproekta-molodezh-i-deti-voydut-devyat-federalnyh-proektov/?ysclid=lzbpemqr6p815559089> (дата обращения: 20.05.2024).

должны быть определяющими для современного этапа развития государственной политики в области поддержки молодежного политического лидерства. Выявление талантливых, креативных, социально ориентированных молодых людей, способных в современных условиях развития общества организовать вокруг себя сторонников, которые придерживались бы ценностей сохранения национальной идентичности и патриотического поведения должно стать первоочередной задачей для органов государственного управления молодежной политики.

В эпоху развития цифрового общества особое значение приобретает использование цифровых технологий как средства для ведения базы данных (Big Data) участников государственных проектов по поддержке молодежного лидерства, анализа их политической активности за рамками проектов и продолжения работы с ними наставников, которые в настоящее время имеются в каждом политическом проекте.

В 2016 г. «Росмолодежь» запустила в действие Федеральную государственную автоматизированную информационную систему «Молодежь России»¹. Это цифровая платформа, на которой аккумулируется информация о мероприятиях, проводимых с участием молодежи, а также о возможности участия молодых людей в государственных молодежных проектах.

Использование подобных информационно-коммуникационных систем позволяет расширить круг общения с молодежью не только через популярные социальные сети, блоги и видеохостинги, но и через систему дополненной реальности (Augmented Reality), позволяющей создавать виртуальные проекты в реальном времени. Политически активные молодые лидеры получают при этом дополнительные возможности всесторонне описать проблемную ситуацию в молодежной среде и предложить свой путь решения, который, возможно, станет оптимальным, так как исходит от непосредственных участников событий. Для государственных управленцев и политиков старшего поколения открывается возможность разработать масштабные нейронные сети, которые не только будут содержать информацию о проблемах в социально-экономическом контексте, но также обладать запасом адекватных решений. При помощи искусственного интеллекта можно создать интеллектуальную систему, которая, подключаясь к основным информационным ресурсам страны, сможет сопоставлять прошлые и текущие проблемы с накопленными данными, предлагая новые пути решения.

Государственные проекты по поддержке молодежного лидерства должны быть направлены на стимулирование молодых людей, видящих свое будущее в качестве политических деятелей, к выработке собственных социально значимых проектов, направленных на формирование национальных интересов страны и ее граждан. Предоставление молодежному лидеру осознания причастности к государственной политике, которая обеспечивает возможности для самореализации, позволит привлечь широкие массы политически активных молодых людей для конструктивного диалога с властью. Государственные проекты должны носить «надпартийный» характер и использовать потенциал современной молодежи для формирования кадрового резерва, способного в нужный момент стать опорой сохранения государственности и устойчивого развития страны.

Выводы

Участие в государственных молодежных проектах на современном этапе является новой формой поддержки молодежного политического лидерства, которое рассматривается как феномен политической действительности во взаимосвязи с мо-

¹ ФГАИС «Молодежь России» [Электронный ресурс]. URL: <https://myrosmol.ru/?ysclid=Iwm0tfxhaj738548673> (дата обращения: 20.05.2024).

лодежной политикой как сферой политической социализации. Важнейшим вызовом действительности является цифровизация, она усиливает необходимость государственной поддержки молодежной политики.

Правовые основы молодежной политики позволяют как государственным, так и общественным организациям формировать молодежных политических лидеров. Прослеживается разнонаправленность проектов в сфере молодежной политики. Поэтому актуальной является проблема координации проектной деятельности Федерального агентством по делам молодежи.

Итогом координации деятельности различных проектов в области молодежной политики должно стать преодоление фрагментарности деятельности отдельных проектов, их нацеленности на решение кадровых задач конкретной политической партии или движения.

Результатами реализации государственных проектов является символический капитал молодежного политического лидера, способствующий его личностному и профессиональному развитию. Вместе с тем, остается открытым вопрос, насколько отдельные разнонаправленные проекты могут сформировать их систему ценностей и национальные интересы.

Современные вызовы требуют системного подхода и постоянной адаптации предлагаемых механизмов и программ поддержки молодежных политических лидеров. Комплексный подход к формированию государственной поддержки молодежного политического лидерства нашел отражение в проекте «Стратегии молодежной политики в Российской Федерации на период до 2030 года».

Проектная деятельность при реализации Стратегии носит приоритетный характер, но при этом акценты расставляются на комплексность и преемственность. В Стратегии подчеркивается роль АНО «Россия — страна возможностей» и «Движения Первых». Концептуальной основой является преемственность различных форм и методов воздействия молодежной политики на разные категории детства и юношества, создание «бесшовной» среды молодежной политики для самореализации потенциала молодого человека. Преемственность государственной поддержки молодежи разного возраста — одна из ключевых особенностей современной государственной политики, заявленной в новом нацпроекте «Молодежь и дети».

В содержательном плане нацеленность на национальные интересы и формирование национальной идентичности молодежи, а не преследование политических интересов одной из партий, должны быть определяющими для современного этапа развития государственной политики в области поддержки молодежного политического лидерства.

Важное значение приобретает использование цифровых технологий, в том числе искусственного интеллекта как средства для ведения базы данных участников государственных проектов по поддержке молодежного лидерства, так и анализа их политической активности за рамками проектов.

Результаты данного исследования окажут существенное влияние на улучшение практической работы в области государственного управления по подготовке молодежных политических кадров, совершенствованию проектной деятельности, способствуя их адаптации к современным вызовам, возникающим в условиях цифровой трансформации.

Литература

1. Володенков С.В., Федорченко С.Н. Цифровые инфраструктуры гражданско-политического активизма: актуальные вызовы, риски и ограничения // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2021. № 6. С. 97–118.
2. Горшков М.К., Шереги Ф.Э. Молодежь России в зеркале социологии. К итогам многолетних исследований. М. : ФНИСЦ РАН. 2020. 688 с.

3. Гришаева С. А., Шамаев П. А. Политическое участие молодежи в цифровой среде // Цифровая социология. 2022. Т. 5, № 1. С. 25–35.
4. Гукова И. Н. Роль молодежного парламентаризма в развитии общественно-политической активности современной российской молодежи // *Via in tempore*. История. Политология. 2014. Т. 29. № 1 (172). С. 169–174.
5. Дзамыхов А. Х., Дзамыхова М. Т. Технологии формирования лидерских качеств у молодежи // *Материалы науч. сессии, посвященной 100-летию образования Карачаево-Черкесской республики*. «Алиевские чтения». 2022. С. 64–68.
6. Дзялошинский И. М. Коммуникативная культура в цифровой цивилизации // *Коммуникативная культура: история и современность: материалы XI Междунар. науч.-практ. конф.* 29 окт. 2021 г. в 2 ч.; Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск : ИПЦ НГУ. 2021. Ч. 1. С. 9–14.
7. Добринкая Д. Е. Что такое цифровое общество? // *Социология науки и технологий*. 2021. Т. 12. № 2. С. 112–129.
8. Задонская И. А. Роль молодежной политики в формировании ценностных ориентаций современной молодежи // *Вестник Тамбовского университета. Сер. «Общественные науки»*. 2016. № 2 (6), С. 28–33.
9. Зорин А. В. Молодежные политические лидеры в современной России: биографические и психологические характеристики // *Вестник Московского университета. Сер. 12. «Политические науки»*. 2022. № 4. С. 61–72.
10. Кабакова Я. С. Социокультурный портрет современного молодежного политического лидера // *Социология в современном мире: наука, образование, творчество*. 2014. № 6. С. 332–336.
11. Киняшева Ю. Б., Муращенков С. В. Социально-политические риски гражданского участия российской молодежи в условиях цифровизации общества // *Вестник РГГУ. Сер. «Политология. История. Международные отношения»*. 2023. № 3. 108–121.
12. Мирошниченко И. В., Шпиро Л. А., Федоренко К. А. Проектный подход в государственной молодежной политике РФ: институциональные практики и потенциал развития // *Южно-российский журнал социальных наук*. 2022. Т. 23, № 1. С. 38.
13. *Молодежное политическое лидерство в российских регионах: монография / под ред. О. В. Поповой, Я. Ю. Шашковой*. СПб. : Скифия-принт. 2020. 216 с.
14. Палитай И. С., Попова С. Ю., Селезнева А. В. Рекрутирование молодых политических лидеров в современной России: каналы, формы, технологии // *Вестник Томского государственного университета*. № 445. 2020. С. 68–77.
15. Палитай И. С., Сокрюкин А. В. Формирование молодежных политических лидеров в современной России: проблемы и возможности // *Южно-российский журнал социальных наук*. 2023. Т. 24, № 1. С. 6–16.
16. Селезнева А. В., Зиненко В. Е. Молодежная политика как фактор формирования гражданского самосознания российской молодежи: политико-психологический анализ // *Государственное управление. Электронный вестник*. 2021. № 87. С. 96–104.
17. Селезнева А. В., Томаев А. Х., Хаткевич А. А. Молодежное политическое лидерство в институциональном измерении: среда формирования и особенности развития // *Государственное управление. Электронный вестник*. 2023. № 98. С. 123–137.
18. Селезнева А. В., Хаткевич А. А., Баранова Т. В. Молодежное политическое лидерство в современной России: определение теоретических оснований и концептуальной рамки исследования // *ПОЛИТЭКС*. 2023. Т. 19. № 2. С. 283–297.
19. Ситнова А. А. Детские общественные объединения: от пионерии к российскому движению детей и молодежи «Движение Первых». История становления и развития // *Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева*. 2023. № 2 (119). С. 142–151.
20. Сушко П. Е. Особенности карьерных стратегий политически активной молодежи современной России // *Теория и практика общественного развития*. 2018. № 2. С. 9–13.
21. MacNeil C. Bridging Generations: Applying “Adult” Leadership Theories to Youth Leadership Development. *New Directions for Youth Development*, 2006. N 109. P. 27–43.
22. Redmond S., Dolan P. Towards a Conceptual Model of Youth Leadership Development. *Child & Family Social Work*. 2014. Vol. 21. N 3, P. 261–271.
23. Wang Y., Wang B. Conceptual Model of Youth Leadership: A Review // *2009 ISECS International Colloquium on Computing, Communication, Control, and Management*. 2009. P. 487–490.

Об авторе:

Агафонов Алексей Васильевич, ассистент кафедры управления в международном бизнесе и индустрии туризма, Институт управления персоналом, социальных и бизнес-ком-

References

1. Volodenkov S. V., Fedorchenko S. N. Digital infrastructures of civil and political activism: current challenges, risks and limitations // *Monitoring public opinion: economic and social changes [Monitoring obshchestvennogo mneniya: ekonomicheskie i sotsial'nye peremeny]*. 2021. N 6. P. 97–118. (In Russ.)
2. Gorshkov M. K., Sheregi F. E. The youth of Russia in the mirror of sociology. To the results of long-term research. Moscow : FNCS RAS, 2020. 688 p. (In Russ.)
3. Grishaeva S. A., Shamaev P. A. Political participation of youth in the digital environment // *Digital sociology [Tsifrovaya sotsiologiya]*. 2022. Vol. 5. N 1. P. 25–35. (In Russ.)
4. Gukova I. N. The role of youth parliamentarism in the development of socio-political activity of modern Russian youth // *Via in tempore [Via in tempore. Istoriya. Politologiya]*. History. Political science. 2014. Vol. 29. N 1 (172). P. 169–174. (In Russ.)
5. Dзамikhov A. H., Dзамikhova M. T. Technologies for the formation of leadership qualities among young people // *Materials of the scientific session dedicated to the 100th anniversary of the formation of the Karachay-Cherkess Republic. "Aliyev readings"*. 2022. P. 64–68. (In Russ.)
6. Dzialoshinsky I. M. Communicative culture in digital civilization // *Communicative culture: history and modernity : materials of the XI International Scientific and Practical Conference on October 29, 2021 : at 2 o'clock; Novosibirsk State University. Novosibirsk : CPI NSU, 2021. P. 1. P. 9–14. (In Russ.)*
7. Dobrinkaya D. E. What is a digital society? // *Sociology of Science and Technology [Sotsiologiya nauki i tekhnologii]*. 2021. Vol. 12. N 2. P. 112–129. (In Russ.)
8. Zadonskaya I. A. (2016). The role of youth policy in the formation of value orientations of modern youth. *Bulletin of the Tambov University [Vestnik Tambovskogo universiteta]*. Social Sciences Ser. 2016. N 2 (6). P. 28–33. (In Russ.)
9. Zorin A. V. Youth political leaders in modern Russia: biographical and psychological characteristics // *Bulletin of the Moscow University [Vestnik Moskovskogo universiteta]*. Ser. 12. Political science. 2022. N 4. P. 61–72. (In Russ.)
10. Kabakova Ya. S. A sociocultural portrait of a modern youth political leader // *Sociology in the modern world: science, education, creativity [Sotsiologiya v sovremennom mire: nauka, obrazovanie, tvorchestvo]*. 2014. N 6. P. 332–336. (In Russ.)
11. Kinyasheva Yu. B., Murashchenkov S. V. Socio-political risks of civic participation of Russian youth in the context of digitalization of society // *Bulletin of the Russian State University [Vestnik RGGU]*. Ser. "Political Science. History. International relations". 2023. N 3. P. 108–121. (In Russ.)
12. Miroshnichenko I. V., Shpiro L. A., Fedorenko K. A. Project approach in the state youth policy of the Russian Federation: institutional practices and development potential // *South Russian Journal of Social Sciences [Yuzhno-rossiiskii zhurnal sotsial'nykh nauk]*. 2022. Vol. 23. N 1. P. 38. (In Russ.)
13. Youth political leadership in Russia Russian regions: monograph / ed. by O. V. Popova, Ya. Yu. Shashkova. Saint Petersburg : Scythia-print/ 2020. 216 p. (In Russ.)
14. Palitai I. S., Popova S. Yu., Selezneva A. V. Recruiting young political leaders in modern Russia: channels, forms, technologies // *Bulletin of Tomsk State University [Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta]*. N 445. 2020. P. 68–77. (In Russ.)
15. Palitai I. S., Sokryukin A. V. Formation of youth political leaders in modern Russia: problems and opportunities // *South Russian Journal of Social Sciences [Yuzhno-rossiiskii zhurnal sotsial'nykh nauk]*. 2023. P. 6–16. (In Russ.)
16. Selezneva A. V., Zinenko V. E. Youth policy as a factor in the formation of civic consciousness of Russian youth: a political and psychological analysis // *Public administration. Electronic bulletin [Gosudarstvennoe upravlenie. Elektronnyi vestnik]*. 2021. N 87. P. 96–104. (In Russ.)
17. Selezneva A. V., Tomaev A. H., Khatkevich A. A. Youth political leadership in the institutional dimension: the environment of formation and features of development // *Public administration. Electronic bulletin [Gosudarstvennoe upravlenie. Elektronnyi vestnik]*. 2023. N 98. P. 123–137. (In Russ.)
18. Selezneva A. V., Khatkevich A. A., Baranova T. V. Youth political leadership in modern Russia: determination of the theoretical foundations and conceptual framework of the study // *POLITEX*. 2023. Vol. 19. N 2. P. 283–297. (In Russ.)

19. Sitnova A. A. Children's public associations: from pioneer to the Russian movement of children and youth "The Movement of the First". The history of formation and development // Bulletin of the I.Ya. Yakovlev ChSPU [Vestnik ChGPU im. I.Ya. Yakovleva]. 2023. N 2 (119). P. 142–151. (In Russ.)
20. Sushko P. E. Features of career strategies of politically active youth in modern Russia // Theory and practice of social development [Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya]. 2018. N 2. P. 9–13. (In Russ.)
21. MacNeil C. Bridging Generations: Applying "Adult" Leadership Theories to Youth Leadership Development. New Directions for Youth Development. 2006. N 109, P. 27–43.
22. Redmond S., Dolan P. Towards a Conceptual Model of Youth Leadership Development. Child & Family Social Work. 2014. Vol. 21. N 3, P. 261–271.
23. Wang Y., Wang B. Conceptual Model of Youth Leadership: A Review // 2009 ISECS International Colloquium on Computing, Communication, Control, and Management. 2009. P. 487–490.

About the author:

Alexey V. Agafonov, Assistant of the Department of Management in International Business and the Tourism Industry, Institute of Personnel Management, Social and Business Communications, State University of Management (Moscow, Russian Federation); agafonov.aleksey@mail.ru